

Развитие сферы туризма в Республике Узбекистане

Нумонова Навруза

Студентка 3- курса Международного Университета Кимйо в городе Ташкент

Аннотация

В условиях глобализации вопросы эффективного использования туристического потенциала стали наиболее актуальными в обеспечении устойчивого экономического развития страны. В последние годы государством уделяется пристальное внимание к проведению активной политики в области развития туризма, принимаются нормативные - правовые акты и целевые региональные программы для формирования правовых основ современного цивилизованного туристического рынка, а также модернизируется туристическая инфраструктура.

Ключевые слова: туризм, туроператоры, гостиничные услуги, виды туризма, безвизовый режим, эко туризм, мисе туризм, пандемия.

Tourism development in the Republic of Uzbekistan

Numonova Navruza

3 rd year student of International Kimyo University in Tashkent

Annotation

In the context of globalization, the issues of effective use of tourist potential have become the most relevant in ensuring sustainable economic development of the country. In recent years, the state pays attention to an active policy in the field of tourism development, adopted regulations and targeted regional programs to form the legal framework of the modern civilized tourist market, as well as modernized tourist infrastructure.

Ключевые слова: tourism, tour operator, hotel services, tourism types, visa-free regime, eco-tourism, mice tourism, pandemic.

К настоящему времени туризм превратился в один из ведущих секторов мировой экономики. По этой причине в Узбекистане уделяется особое внимание модернизации туристической индустрии, разработке и совершенствованию нормативно-правовой базы для устойчивого развития отрасли, организации

обслуживания зарубежных гостей в соответствии с международными стандартами. За годы независимости наша страна добилась больших успехов в этой области наряду с сохранением и приумножением национального историко-культурного наследия, возрождением национальных традиций и обычаев, восстановлением и развитием достопримечательностей республики.

В республике создана прочная правовая база для создания современного, высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, основой которого является Закон "О туризме", принятый 20 августа 1999 года. Планируются целенаправленные меры по совершенствованию инфраструктуры туризма, включая привлечение инвестиций, диверсификацию туристского продукта, усиление информационно-просветительской деятельности, подготовку специалистов в этой области и развитие профессиональной компетентности.

Важным шагом в формировании национальной модели туризма стало создание в 1992 году Национальной компании «Узбектуризм» Указом Президента Ислама Каримова. С тех пор структура координирует деятельность отраслевых организаций, занимается подготовкой соответствующих кадров, способствует притоку внутренних и внешних инвестиций в создание новой и расширение существующей материально-технической базы, стимулирует развитие всех видов туризма, активно участвует в зарубежных мероприятиях, организует крупные международные форумы.

Результатом предпринимаемых в данном направлении мер является увеличение туристов, за период 2010-2017 годов экспорт туристских услуг вырос в два раза, посетивших страну в 2017 году, превысило 2 млн 520 тысяч и увеличилось на 24,3% по сравнению с 2016 годом, тогда как экспорт туристических услуг увеличился на 24% по сравнению с 2016 годом до 1 млрд 557 млн долларов. Кроме того, в 2017 году было создано 101 средство размещения, с общим номерным фондом 1 355 мест, и зарегистрировано 128 юридических лиц, предоставляющих услуги туроператоров, текущее число средств размещения составляет 851, а количество туроператоров – 561. В рамках реализации комплекса мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья туристов сертифицированы 442 организации, предоставляющие туристские услуги, из них 221 предоставляют гостиничные и 221 – туроператорские услуги.

В рассматриваемом периоде организована выдача лицензий на право осуществления туроператорской деятельности для 128 предпринимателей.

Также, были реализованы крупные инвестиционные проекты по развитию туристской инфраструктуры, в числе которых открытие брендовых гостиниц «Hyatt Regency Tashkent», «Hilton Tashkent City» и «Lotte City Hotel Tashkent Palace» в городе Ташкенте, «Hilton Garden Inn» в Самарканде, «Wyndham Bukhara» в городе Бухара, создание культурно-развлекательных парков в городах Андижане, Ургенче, Ташкенте, открытие железнодорожной линии "Ангрен-Пап", электрифицированных железнодорожных линий высокоскоростных поездов до городов Бухары, Карши, Шахрисабза и Хивы.

Внутренними факторами, повлиявшими на двукратный рост количества прибывающих иностранных туристов в 2018 году, стали упрощение визового режима, правил пребывания в Узбекистане и ведения предпринимательской деятельности, развитие инфраструктуры в сфере туризма и продвижение туристского потенциала, в числе которых:

- Упрощение порядка временной регистрации иностранных граждан на территории республики, который полностью переведен в электронный формат через систему "Е-МЕНМОН";

- С 1 февраля Узбекистан вводит безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан еще 45 стран. Это предусмотрено новым указом президента Шавката Мирзиёева «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан».

Согласно безвизовому режиму в Узбекистане можно находиться до 7 и 30 дней, а в некоторых случаях до 90 дней (в зависимости от гражданства). Для въезда требуется действительный национальный паспорт или другие соответствующие документы. Безвизовый режим не распространяется на лиц без гражданства, постоянно проживающих в этих странах. Владельцы паспортов всех остальных стран могут воспользоваться системой упрощенной выдачи электронных виз E-Visa или обратиться в дипломатические представительства Узбекистана в странах пребывания. E-Visa выдается сроком на 30 дней. Стоимость визы составляет \$20 для однократного въезда, \$35 для двукратного и \$50 для многократного пребывания на территории Узбекистана. Проверить право на безвизовый въезд или упрощенный порядок оформления визы в Узбекистан можно на портале e-visa.gov.uz.

Упрощение визового режима и правил пребывания в Узбекистане, наряду с развитием инфраструктуры и продвижением туристского потенциала страны за рубежом, привело к двукратному росту количества посетивших республику иностранцев в прошлом году — с 2,60 миллиона в 2017 году до 5,3 миллиона, отмечается в указе главы государства.

- Внедрение нового механизма сертификации ввозимых в республику автотранспортных средств туристского класса, предназначенных для перевозки 8 и более человек, вследствие чего по итогам 2018 года парк автотранспорта туристского класса пополнился 128 единицами (47 автобусов и 81 микроавтобус).

- Дополнительно вводятся новые категории виз для отдельных групп иностранных граждан (не электронные) — *Vatandosh*, *Student visa*, *Academic visa*, *Medical visa* и *Pilgrim visa*.

Важную роль играет и правовая обеспеченность, и наличие других стимулов, побуждающих туристов к совершению поездки, которые формируют туристскую привлекательность дестинации и обеспечение эффективного использования объектов культурного наследия.

Историко-познавательный, гастрономический, оздоровительный, MICE, горный, агро-, эко-, археологический, мусульманское и буддистское паломничество — все эти виды туризма можно найти в Узбекистане.

Наличие в республике заповедников, национальных парков, питомников, заказников, природных памятников, биосферного резервата превращает экотуризм в весьма перспективное направление.

Помимо этого, в нашей стране свое развитие получили геотуризм, медицинский туризм, а также альпинизм и рафтинг. В регионах строятся зоны отдыха и комфортабельные инфраструктурные объекты. К примеру, в спортивно-оздоровительных центрах «Чимган», «Бельдерсай» и «Чарвак», расположенных в Ташкентской области, созданы необходимые условия для занятий горнолыжным и другими зимними видами спорта. Здесь построены горные трассы разных типов протяженностью от 300 до 3 тысяч метров. Отдыхающие могут подниматься по канатной дороге с помощью специального подъемника.

Кроме того, в рамках MICE-туризма в регионах создан единый реестр и разработан каталог “Meetings & Events Catalogue”. Для координации MICE-мероприятий в структуре Госкомитета по развитию туризма создан Конгрессно-выставочный центр и изучены потенциальные объекты.

Большее внимание также планируется уделить зиёрат (паломническому) туризму. Для привлечения туристов в последние годы были организованы различные общественно-культурные развлекательные мероприятия с учетом специфики каждого региона:

- паломнический (Зиёрат) туристический форум (Бухарская область);
- художественный фестиваль искусства Бахши, Археологический форум (Сурхандарьинская область);
- игра богатырей (Хорезмская область);
- авторалли «Муйнак»;
- музыкальный фестиваль «Стихия» (Республика Каракалпакстан);
- туристическая ярмарка СНГ. (Самаркандская область);
- форум геотуризма;
- гранатовый фестиваль (Кашкадарьинская область);
- фестиваль электронной музыки;
- гастрономический фестиваль;

В результате существенно выросло количество туристов и число гостиниц, туристический бизнес получил активное развитие, появились новые виды туризма.

За 3 года количество туристов выросло в 5 раз: с 1,3 млн зарубежных туристов в 2016 г., до 6,7 млн в 2019 г. Но, следует отметить, что пандемия серьезно повлияла на сферу туризма и взаимосвязанные с ней отрасли, резко сократились доходы более сотни тысяч человек, в том числе гидов, ремесленников, работников архитектурных памятников и курортных учреждений, объектов общественного питания, транспорта и других.

В январе-марте 2020 года число туристов, посетивших Узбекистан, снизилось и составило 1,2 миллиона человек. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, этот показатель снизился на 12%. Из них 87,9% въехали в Узбекистан для посещения родственников, 9,3% — для путешествия, 1,2% — для лечения, 0,7% — по служебной необходимости, 0,6% — для коммерческой поездки, 0,3% — по учебе. Число прибывших из стран СНГ составило 1,16 миллиона человек (95,6%), из дальнего зарубежья — 53,6 тысячи человек (4,4%). Наибольший поток иностранных граждан был отмечен из Казахстана (397,6 тысячи человек), Таджикистана (332,7 тысячи), Кыргызстана (298,1 тысячи), России (64,7 тысячи), Туркменистана (60,6 тысячи), Азербайджана (2 тысячи) и

Беларуси (1,2 тысячи). Из дальнего зарубежья значительный поток наблюдался из Турции (13,5 тысячи человек), Южной Кореи (5,2 тысячи), Китая (3,7 тысячи), Индии (3,6 тысячи), Японии (1,3 тысячи) и Франции (0,9 тысячи).

Когда мировая экономика и в том числе туристический сектор находились не в лучшем положении, правительством Узбекистана приняты меры по стимулированию туристической отрасли. Проект Uzbekistan. Safe travel guaranteed, обеспечивающий безопасное пребывание в стране туристов и финансовую компенсацию для них в случае заражения COVID-19, а также Указ президента №6002 от 28 мая 2020 года, предусматривающий реализацию важных льгот и мер, направленных на поддержку участников туристического рынка, создают благоприятные условия для работы сектора и помогают привлекать туристов в Узбекистан.

Для восстановления отрасли туризма и увеличения спроса на туруслуги нам помог внутренний туризм. Согласно отчету Министерства туризма и культурного наследия, программа "Путешествуй по Узбекистану" была успешной в стимулировании граждан путешествовать по своей собственной стране. Только в 2022 году программа способствовала более чем 11 миллионам внутренних туристических поездок, что в 1,9 раза больше, чем годом ранее.

Современная динамика роста туристической отрасли подтверждает необходимость модернизации системы подготовки кадров для нее с учетом существующих реалий и перспектив. Созданию ряда учебных заведений для подготовки квалифицированных специалистов в данной сфере способствовали Указ Президента страны «О подготовке квалифицированных кадров для сферы туризма в Узбекистане» от 30 июня 1999 года и Постановление Кабинета Министров «О мерах по дальнейшей поддержке и развитию сферы туризма в Республике Узбекистан» от 10 октября 2012 года.

На сегодняшний день в стране действуют 6 высших учебных заведений, выпускающих специалистов в данной сфере: Самаркандский институт экономики и сервиса, Ташкентский государственный экономический университет, Бухарский и Ургенчский государственные университеты, Сингапурский институт развития менеджмента в Ташкенте, а также Международный Университет Кимйо в Ташкенте. Ежегодно более 500 студентов, окончивших вузы по данной специальности, получают дипломы

бакалавров, а свыше 40 – магистров. Кроме того, более 3,5 тысячи кадров выпускают 12 специализированных профессиональных колледжей.

Представители нашей страны также регулярно участвуют в проводимых за рубежом международных ярмарках и выставках с целью презентации туристического потенциала республики. Участие в них позволяет находиться в курсе последних тенденций мирового рынка туризма, заключать деловые контракты, развивать сотрудничество с иностранными партнерами.

Таким образом, интенсивное развитие туристической отрасли Узбекистана, в том числе бережное отношение к историко-культурному наследию, создание инфраструктуры, полностью соответствующей международным стандартам, укрепление международных связей превратили наш край в один из самых посещаемых стран в мире.

Источники и литература

1. <https://staff.tiame.uz/storage/users/423/presentations/5qinxrfw7fiuCP1OVRCVfvSqZAB2s3HMJIDgmg7.pdf>
2. <https://lex.uz/ru/docs/4143186>
3. <https://www.un.int/uzbekistan/news/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5>
4. <https://themag.uz/post/aziz-abduhakimov>
5. <https://www.gazeta.uz/ru/2019/01/05/visa-free/>
6. <https://upl.uz/economy/32001-news.html>

Нормативно-правовые документы

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 15 января 2022 года № УП-52 — Национальная база данных законодательства, 15.01.2022 г., № 06/22/52/0029).
2. Концепция развития сферы туризма в Республике Узбекистан в 2019 – 2025 годах.
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 05.01.2019 г., N УП-5611
4. Закон Республики Узбекистан, от 18.07.2019 г. № ЗРУ-549

